

General Variables

Membership/Group Interactions

Are other religious groups in cultural contact with target religion:

— Yes

Notes: ساند السلاجقة في بداية تأسيس دولتهم الدولة العباسية التي بدأت تضعف بفعل اتساع حدودها وكثرة الثورات الداخلية: فهاجم السلجوقيون بقيادة طغرل بك بغداد في 448 هـ / 1055 واحتلتها وقضت على البويهيين الذين حكموا في أواخر العصر العباسي الثاني وكانوا على المذهب الزيدي الشيعي كما واجه السلاجقة بقيادة ألب ارسلان الدولة الغزنوية التركية (963م - 1186م) التي كانت تهتد بالوجود العباسي. وقد انتصر السلاجقة للعقائد السنية على المذهب الشافعي وهو مذهب العباسيين في مواجهة الحركات الباطنية كالاسماعيلية وخاصة طائفة الحشاشيين التي أسسها الحسن بن الصباح في بلاد فارس التي قامت باغتيالات عديدة في صفوف الحكام والأمراء والقضاة والعلماء ومنهم الوزير السلجوقي نظام الملك فطعن وهو بأمر الناس في صلاة الجمعة

Does the religious group have a general process/system for assigning religious affiliation:

— Yes

Assigned at birth (membership is default for this society):

— Yes

Notes: ينتمي السلاجقة الى سلالة تركية تعود الى قبيلة تركمانية وهي قبيلة قنق التي تنتمي بدورها الى مجموعة أتراك الأوغوز سيطرت على إيران وأفغانستان ووسط آسيا والعراق والأناضول والقسطنطينية

Assigned by personal choice:

— No

Assigned by class:

— No

Assigned at a specific age:

— No

Assigned by gender:

— No

Assigned by participation in a particular ritual:

— No

Assigned by some other factor:

— Yes [specify]: الانتماء لنفس السلالة القبلية فكما قلت ينتمي السلاجقة الى سلالة تركية تعود الى قبيلة تركمانية وهي: قبيلة قنق التي تنتمي بدورها الى مجموعة أتراك الأوغوز سيطرت على إيران وأفغانستان ووسط آسيا والعراق والأناضول والقسطنطينية

Does the religious group actively proselytize and recruit new members:

— No

Does the religion have official political support

— Yes

Are the priests paid by polity:

— Yes

Notes: لا يوجد كهنة في التصور الاسلامي بل هم علماء دين . ويبدو انّ السلاجقة بقيادة الوزير السلجوقي نظام الملك قد ادخل تجديدات ادارية كبيرة لتدعيم المذاهب السنية في التعليم والقضاء داخل الدولة العباسية وصرف مبالغ كثيرة للعناية بالمدارس النظامية لتخريج القضاة في الحسبة والافتاء والمناصب الادارية والتدريس وكانت الدولة تصرف لهم مبالغ مهتمة

Is religious infrastructure paid for by the polity:

— Yes

Notes: عرفت الدولة السلجوقية نهضة معمارية حيث ابتكر السلجوقيون نماذج معمارية جديدة ع في بناء المساجد والمدارس الدينية وكانت المياني تجمع عادة بين المدرسة الحكومية والمسجد والأضحة . ومن أهم المساجد "مسجد الجامع أصفهان الذي تم توسعته من قبل أمراء السلاجقة في أواخر القرن 11-12 وجامع زواره (1135 - 1136) وجامع اردستان (1158 - 1160) ومسجد الكشك والتي شكّلت نورة في وظيفة المساجد في احتوائها على ابواب وأقواس

لمداخل متعدّدة ومآذنها بشكلها الاصطواني ونجارتها الخشبيّة المتميّزة للمحارب وكراسي المصاحف . كما تحتوي المياني الجنائزيّة على أبراج المقابر كبرج طغرل بك في الري و صريح سنجر الكبير في مرو بتركستان وهي مدافن فيها قباب مقرنصات مخروطيّة

↳ Are the head of the polity and the head of the religion the same figure:
– No

↳ Are political officials equivalent to religious officials:
– No

↳ Is religious observance enforced by the polity:
– Yes

Notes: كان الأمراء السلجوقيين يشرفون على المساجد و المدارس الحكوميّة و يحضرون لأداء العبادات فيها . لأنّ المساجد تلعب دورا سياسيا مهمّا في الدوّلة الاسلاميّة تدعيما لوحدة المسلمين اللبنيّة وبالتالي وحدة الدولة السياسيّة والعسكريّة ضدّ خصومهم في الدّاخل و الخارج . وكثيرا ما يتعرّض بعض الحكام لاغتيالات داخلها مثل ما وقع في اغتيال الوزير السلجوقي نظام الملك الذي طعن داخل المسجد في 10 رمضان 485 هـ = 14 أكتوبر 1092 على يد أبي طاهر الأرائي، والذي هو أحد أعضاء فرقة الإسماعيلية المعروفة بالحشاشيين، حيث تقدم إليه وهو في ركب السلطان في صورة سائل أو زاهد، فلما اقترب منه أخرج سكينًا كان يخفيها وطعنه طعنات قاتلة، فسقط صريحا.

↳ Polity legal code is roughly coterminous with religious code:
– Yes

ساهم السلجوقيين في تدعيم المذاهب السنة وأهل الجماعة وخاصّة في عهد الوزير نظام الملك السلجوقي الحاكم السلجوقي في عهد ألب أرسلان وابنه ملكشاه، الذي كان حريصا على اختيار أفضل المدرّسين في المدارس النظاميّة خاصّة على المذهب الشافعي كالامام الجويني والغزالي و أبو اسحاق الشيرازي شيخ الشافعيّة . وقد كتب نظام الملك كتابا ضمّنه القواعد القانونيّة الأساسيّة في إدارة الحكم وسياسة شؤون الدولة على أساس النهج الاسلامي في تحقيق العدل والمساواة وكشف أوضاع الحكم، وأجهزة الإدارة، والطبقات الاجتماعيّة، قواعد السلوك ومراسم ذلك العهد، وتقاليده وأدابه.

↳ Polity provides preferential economic treatment (e.g. tax, exemption)
– Yes

اهتمّ الوزير نظام الملك باحوال الطلبة في هذه المدارس الحكوميّة وخصّص لهم اموال طائلة لتوظيف المنخرجين بعد حصولهم على الاجازة ويتم تعيينهم كمدرّسين او اداريين في دواوين القضاء والحسبة والافتاء وانفق اموالا كثيرة عليهم الى حدّ دفع البعض للوشاية به عند ملكشاه فاستجوبه على ذلك واقفنه بقيمة الاهتمام بالعلم والعلماء

Is there a conception of apostasy in the religious group:
– Yes

↳ Are apostates prosecuted or punished:
– Yes

↳ Apostates are socially shunned and/or publicly vilified:
– Yes

↳ Wealth, civil rights, and/or social capital are taken by authorities:
– Yes

↳ Do apostates receive corporal punishment:
– Yes

↳ Apostates are physically marked as such (e.g. branding, mutilation):
– No

↳ Apostates are executed:
– Yes

↳ Apostates are publicly executed:
– Yes

↳ Other corporal punishment:
– Yes [specify]: يتمّ الاستلاء على الأماكن التي كانوا يسيطرون عليها كالفلاع او المساجد او المدن

↳ Do apostates receive divine punishment:

– Yes

↳ Punished in the afterlife:
– Yes

↳ Cursed by "high god":
– No

↳ Cursed by other supernatural being(s):
– No

↳ Other divine punishment:
– Yes [specify]: لم يحدّد الاسلام نوع او كيفية العقاب بل ذكر في القرآن والحديث أنّه ان لم يتب فهو كافر و بالتالي فهو بنال العذاب لقوله تعالى " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال النبي (ص) من بدل دينه فاقتلوه، واجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. وروي ذلك عن أبي بكر وعمر و هو القتل عثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس و خالد، وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً. إنّ جزء المرتد

Size and Structure

Number of adherents of religious group within sample region (estimated population, numerical):

– I don't know

Number of adherents of religious group within sample region (% of sample region population, numerical):

– I don't know

Notes: لم تذكر المصادر التاريخية ذلك لكن يبدو أنّه أقلّ من سكّان الدولة العباسية التي كانت جزء منها. اذ جمعت ايران و افغانستان و وسط آسيا حتّى كاشغر و فلسطين و العراق و الأناطول و القسطنطينية

Nature of religious group [please select one]:

– Small religious group (seen as being part of a related larger religious group)

Are there recognized leaders in the religious group:

– Yes

↳ Is there a hierarchy among these leaders:
– No

↳ Are leaders believed to possess supernatural powers or qualities:
– No

↳ Are religious leaders chosen:
– Yes

↳ A leader chooses his/her own replacement:
– No

↳ A leader's retinue or ministers chooses the new leader:
– No

↳ Other leaders in the religious group choose that leader:
– No

↳ A political leader chooses the leader:
– Yes

Notes: كان الوزير السلجوقي يختار لمناصب القضاء والافتاء و التدريس من طلبة المدارس النظامية بعد حصولهم على الاجازة او ينتدب لهذه المهام من علماء المذهب الشافعي بل كان يطلب من بعض المتكلمين كتابة كتب لاطهار دبع الخصوم ومثال ذلك تكليفه ابو حامد الغزالي بالرّد على الباطنية فكتب كتابه " فضائح الباطنية وفضائل المستطهرة " وقد كتب في الباب الثاني ص 11 " لثاب الثاني في بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعي لهم على نصب هذه الدعوة وفيه فصلان الفصل الأول في القابهم التي تداولها الألبانية على اختلاف الأعصار والأزمنة وهي عشرة ألقاب الباطنية والقرامطة والقرمطية والحرمية والحرمدنية

والإسماعيلية والسعيدية والباكية والمحجرة والتعليمية. أمّا في الباب الرابع ص 37 فقد وصف هذه الفرقة التي سماها "التعليمية" فقال أما الخُفلة فهو أنه مذّهب طاهره الرُّض وباطنه الكُفّر المَحْض ومفتتجه حصر مدارك العُلُوم في قول الإمام المَعْضُوم وعزل العُقُول عن أن تكون مدركة للحق لما يعتبرها من الشُّبُهات وينتطرق الى النظار من الاختلافات وإيجاب لطلب الحق بطريق التَّقْلِيم والتعلم وحكم تان المعلم المَعْضُوم هو المستنصر وانه مطلع من جهة الله على جميع اسرار الشَّرَائِع يهدي الى الحق ويكشف عن المشكلات وان كل زمان فلا بُد فيه من امام مَعْضُوم يرجع اليه فيما يستنهم من امور الدّين هذا مبدأ دعوتهم ثمّ انهم بالآخرة يطهرون ما تناقض الشَّرْع وَكَانَتْ غَايَةَ مقصدهم لأن سبيل دعوتهم ليس بمنعني في فن واجد بل يخاطبون كل فريق بما يُؤَافق رأيه بعد أن يطفروا ومثهم بالانقياد لهم والموالاته لامامهم فيوافقون اليهود والنَّصَارَى والمَجُوس على جملة معتقداتهم ويقرونهم عَليها فهذه جملة المذاهب وأما تفصيله فيتعلّق بالالهيات والنبوات والإمامة والحشر والنشر

Reference: 2001: المكنبة العصريّة , بيروت : فضايق الباطنيّة . ابو حامد . الغزالي , ابو حامد .

- ↳ Other members of the leader's congregation choose the leader:
 - No
- ↳ All members of the religious group in the sample region participate in choosing the leader:
 - No
- ↳ Communication with supernatural power(s) believed to be part of the selection process:
 - No
- ↳ Are leaders considered fallible:
 - No
- ↳ Are close followers or disciples of a religious leader required to obediently and unquestionably accept the leader's pronouncements on all matters:
 - Yes

Scripture

Does the religious group have scriptures:

Scripture is a generic term used to designate revered texts that are considered particularly authoritative and sacred relative to other texts. Strictly speaking, it refers to written texts, but there are also "oral scriptures" (e.g. the Vedas of India).

– Yes

- ↳ Are they written:
 - Yes
- ↳ Are they oral:
 - No
- ↳ Is there a story (or a set of stories) associated with the origin of scripture:
 - Yes
 - ↳ Revealed by a high god:
 - Yes
 - ↳ Revealed by other supernatural being:
 - No
 - ↳ Inspired by high god:
 - Yes
 - ↳ Inspired by other supernatural being:
 - No
 - ↳ Originated from divine or semi-divine human beings:
 - No

Are there different types of religious monumental architecture:

– Yes

↳ Tombs:

– Yes

Notes: عمارة الأضرحة هي من ابتكار السلاجقة وتكون قاعة مربعة تعلوها قبة، وهي عبارة على مدافن فيها قباب
مقرنصات مخروطية كميني قبر سنجر آخر سلاطين السلاجقة في مرو ومساحته 27 م مع قبة مزدوجة فخمة تركز
على زوايا مقرنصات

↳ Cemeteries:

– Yes

Notes: توجد عادة المقابر بجانب المساجد والمدارس او المستشفيات وهو نموذج هندسي اضافة السلاجقة للعمارة
الاسلامية

↳ Temples:

– No

↳ Altars:

– No

↳ Devotional markers:

– No

↳ Mass gathering point [plazas, courtyard, square. Places permanently demarcated using visible objects or structures]:

– No

↳ Other type of religious monumental architecture:

– Yes [specify]: اضاف السلاجقة نموذج جديد للعمارة الاسلامية تجمع بين المسجد والمكتبة والمدرسة الحكومية و
المستشفى

Is iconography present:

– No

Are there specific sites dedicated to sacred practice or considered sacred:

– Yes

↳ Are sacred site oriented to environmental features:

"Environmental features" refers to features in the landscape, mountains, rivers, cardinal directions etc...

– No

Notes: افول لا ولكن تحتوي المساجد على قسم من المبنى مخصصة للطهارة تسمى "مبضة" للقيام بالوضوء داخل
المساجد

Are pilgrimages present:

– Yes

↳ How strict is pilgrimage:

– Obligatory for all

Beliefs

Burial and Afterlife

Is a spirit-body distinction present:

Answer "no" only if personhood (or consciousness) is extinguished with death of the physical body.
Answering yes does not necessarily imply the existence of Cartesian mind/body dualism, merely that
some element of personhood (or consciousness) survives the death of the body.

– Yes

↳ Spirit-mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than
other body parts:

– Yes

↳ Spirit-mind is conceived of as non-material, ontologically distinct from body:

– Yes

↳ Other spirit-body relationship:

– Yes [specify]: العقل ملكة تفكير وتمييز تختلف عن الجسد الحسي

Belief in afterlife:

– Yes

↳ Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group:

– Yes

↳ Afterlife in specified realm of space beyond this world:

– No

↳ Afterlife in vaguely defined "above" space:

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "below" space:

– No

↳ Afterlife in vaguely defined horizontal space:

– No

↳ Afterlife located in "other" space:

– Yes [specify]: عالم الآخر هو علم الغيب المطلق

Reincarnation in this world:

– No

Are there special treatments for adherents' corpses:

– Yes

↳ Cremation:

– No

↳ Mummification:

– No

↳ Interment:

– Yes

↳ Corpse is flexed (legs are bent or body is crouched):

– No

↳ Corpse is extended (lying flat on front or back):

– Yes

↳ Corpse is upright (where body is interred in standing position):

– No

↳ Corpse is interred some other way:

– No

Notes: يتم الدفن في المقابر في توأيت مستطيلة بعد أن يغسل بدن الميت كنوع من التطهير مثل الغسل الذي يقومون به للمُتَلَاة، ثمَّ يتمُّ تكفينه بلحاف ابيض اللون

- ↳ Cannibalism:
 - No
- ↳ Exposure to elements (e.g. air drying):
 - No
- ↳ Feeding to animals:
 - No
- ↳ Secondary burial:
 - No
- ↳ Re-treatment of corpse:
 - No
- ↳ Other intensive (in terms of time or resources expended) treatment of corpse :
 - No

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

– No

Are grave goods present:

– No

Are formal burials present:

– Yes

- ↳ As cenotaphs:
 - No
- ↳ In cemetery:
 - Yes
- ↳ Family tomb-crypt:
 - No
- ↳ Domestic (individuals interred beneath house, or in areas used for normal domestic activities):
 - No
- ↳ Other formal burial type:
 - Yes [specify]: اصاف السلاجقة نماذج جديدة من بناء الأضرحة تكون على شكل قاعة مرتفعة بها قبة مزدوجة ضخمة من الأجر ومن أشهرها مبنى قبر سنجر

Supernatural Beings

Are supernatural beings present:

– Yes

- ↳ A supreme high god is present:
 - Yes
 - ↳ The supreme high god is anthropomorphic:
 - No
 - ↳ The supreme high god is a sky deity:
 - Yes
 - ↳ The supreme high god is chthonic (of the underworld):

– Non

↳ The supreme high god is fused with the monarch (king=high god):

– No

↳ The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:

– No

↳ The supreme high god is a kin relation to elites:

– No

↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites:

– No

↳ The supreme high god is unquestionably good:

– Yes

↳ Other feature(s) of supreme high god:

–Yes [specify]: هو الة واحد لا الة الا هو له كل صفات الكمال

↳ The supreme high god has knowledge of this world:

– Yes

↳ The supreme god's knowledge is restricted to particular domain of human affairs:

– No

↳ The supreme high god's knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region:

– No

↳ The supreme high god's knowledge is unrestricted within the sample region:

– Yes

↳ The supreme high god's knowledge is unrestricted outside of sample region:

– Yes

↳ The supreme high god can see you everywhere normally visible (in public):

– Yes

↳ The supreme high god can see you everywhere (in the dark, at home):

–Yes

↳ The supreme high god can see inside heart/mind (hidden motives):

– Yes

↳ The supreme high god knows your basic character (personal essence):

– Yes

↳ The supreme high god knows what will happen to you, what you will do (future sight):

– Yes

↳ The supreme high god has other knowledge of this world:

–Yes [specify]: الة هو كائن مجرّد يفوق حدود الادراك الحسّي والعقلي خالق كلّ شيء وعالم الغيب والشهادة فهو مسبّب كلّ الأسباب

↳ The supreme high god has deliberate causal efficacy in the world:
– Yes

↳ The supreme high god can reward:
– Yes

↳ The supreme high god can punish:
– Yes

↳ The supreme high god has indirect causal efficacy in the world:
– Yes

Notes: الله هو مسبب كل الأسباب خلق قوانين الكون واجرى احداث الكون واعمال الانسان وفق قانون النسبية فيقدر ما يدرك الانسان قانون النسبية ويعيه بقدر ما يكون جزئاً

↳ The supreme high god exhibits positive emotion:
– Yes

↳ The supreme high god exhibits negative emotion:
– Yes

Notes: بحسب أعمال الانسان إن كانت أعمال خيرة او أعمالا شريرة

↳ The supreme high god possesses hunger:
– No

Notes: الله تعالى ليس بجسم ولذلك لا يحتاج الى غيره

↳ Is it permissible to worship supernatural beings other than the high god:
– No

↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature:

– Yes [specify]: الأصل العلم بأن صانع العالم قادر وأنه تعالى في قوله وهو على كل شيء قدير صادق والأصل الثاني العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات ومحيط بكل المخلوقات لا يُغْرَبُ عَنْ عِلْمِهِ وَمُتَقَالٌ دَرَجَةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ صَادِقٌ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم بأنك لا تستريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب ولو في الشيء الخفير الضعيف على علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف فما ذكره الله سبحانه هو المنتهى في الهداية والتعريف ه وبارته ومحدثه ومبدعه الأصل الرابع العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحيز أنظر احياء علوم الدين للغزالي ص 106

↳ The supreme high god communicates with the living:
– Yes

↳ In waking, everyday life:
– No

↳ In dreams:
– Yes

↳ In trance possession:
– No

↳ Through divination practices:
– No

↳ Only through religious specialists:
– No

↳ Only through monarch:
– No

↳ Other form of communication with living:

– Yes [specify]: عن طريق المكاشفة وهو علم الصديقين والمقربين وهو كما عرّفه الغزالي في كتابه احياء علوم الدين ص 19 هو "عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتركيبته من صفاته

- ↳ Previously human spirits are present:
 - No
- ↳ Non-human supernatural beings are present:
 - Yes
 - ↳ These supernatural beings can be seen:
 - No
 - ↳ These supernatural beings can be physically felt:
 - No
 - ↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world:
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings have knowledge restricted to particular domain of human affairs:
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings have knowledge restricted to (a) specific area(s) within the sample region:
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings have knowledge unrestricted within the sample region:
 - No
 - ↳ Non-human supernatural beings have knowledge unrestricted outside of sample region:
 - No
 - ↳ Non-human supernatural beings can see you everywhere normally visible (in public):
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings can see you everywhere (in the dark, at home):
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings can see inside heart/mind (hidden motives):
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings knows your basic character (personal essence):
 - Yes
 - ↳ Non-human supernatural beings know what will happen to you, what you will do (future sight):
 - No
 - ↳ Non-human supernatural beings have other knowledge of this world:
 - Yes [specify]: الكائنات الغيبية خلقها الله تعالى لوطائف محدودة ومثال ذلك الملائكة التي تسجل أعمال الانسان وأقواله الطاهرة والباطنة كنيته
 - ↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world:
 - No
 - ↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world:

– Yes

↳ These supernatural beings exhibit positive emotion:

– Yes

↳ These supernatural beings exhibit negative emotion:

– Yes

↳ These supernatural beings possess hunger:

– No

↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature:

– Yes [specify]: الإيمان بها هو ركن من أركان العقيدة الإسلاميّة كانباء وجود الملائكة والشيطان و الجنّ وهي مأمورة من الله تعالى ولها وظائف معيّنة

↳ Mixed human-divine beings are present:

– No

↳ Does the religious group possess a variety of supernatural beings:

– Yes

↳ Organized by kinship based on a family model:

– No

↳ Organized hierarchically:

– No

↳ Power of beings is domain specific:

– Yes

Notes: وظائفها محدّدة من عند الله تعالى وهي مكّلفة بطاعة الله

↳ Other organization for pantheon:

– Yes [specify]: لها وظائف خاصّة امرهم بها الله تعالى

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present:

This refers to surveillance by supernatural beings of humans' behaviour and/or thought particularly as it relates to social norms or potential norm violations.

– Yes

↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular:

Prosocial norms are norms that enhance cooperation among members of the group, including obviously "moral" or "ethical" norms, but also extending to norms concerning honouring contracts and oaths, providing hospitality, coming to mutual aid in emergencies, etc.

– Yes

↳ Supernatural beings care about taboos:

– Yes

↳ Food:

– Yes

↳ Sacred space(s):

– Yes

Notes: خاصّة المساجد والمقابر والأضرحة و المزارات

↳ Sacred object(s):

– Yes

- ↳ Supernatural beings care about other:
 - Yes [specify]: تقوم بكلّ ما يأمرها به الله تعالى فتنهّم بجميع المحرّمات في الطّعام والشّراب و الجنس
- ↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists:
 - Non
 - Notes: Je dis non, mais son intérêt est d'enregistrer les bonnes ou les mauvaises actions selon ce que Dieu a commandé
- ↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions:
 - Non
- ↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities:
 - Non
 - Notes: Je dis non, mais son intérêt est d'enregistrer les bonnes ou les mauvaises actions selon ce que Dieu a commandé
- ↳ Supernatural beings care about sex:
 - Oui
 - ↳ Adultery:
 - Oui
 - ↳ Incest:
 - Oui
 - ↳ Other sexual practices:
 - Yes [specify]: De toute relation hors du mariage
- ↳ Supernatural beings care about lying:
 - Oui
- ↳ Supernatural beings care about honouring oaths:
 - Oui
- ↳ Supernatural beings care about laziness:
 - Oui
- ↳ Supernatural beings care about sorcery:
 - Oui
- ↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting:
 - Oui
- ↳ Supernatural beings care about shirking risk:
 - Oui
- ↳ Supernatural beings care about disrespecting elders:
 - Oui
- ↳ Supernatural beings care about gossiping:
 - Oui
- ↳ Supernatural beings care about property crimes:
 - Oui
- ↳ Supernatural beings care about proper ritual observance:
 - Oui
- ↳ Supernatural beings care about performance of rituals:

– Oui

↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists:

– Oui

↳ Supernatural beings care about economic fairness:

– Oui

↳ Supernatural beings care about personal hygiene:

– Oui

↳ Supernatural beings care about other:

– Yes [specify]: Tout ce qui concerne la vie humaine

Do supernatural beings mete out punishment:

– Oui

↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known:

– Oui

↳ Done only by high god:

– Oui

↳ Done by many supernatural beings:

– Non

↳ Done through impersonal cause-effect principle:

– Non

↳ Done by other entities or through other means [specify]

– Oui

Notes: La punition dépend des actions personnelles d'une personne qui sont de son choix

↳ Is the reason for supernatural punishment known:

– Oui

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:

– Oui

↳ Done to enforce group norms:

– Oui

↳ Done to inhibit selfishness:

– Oui

↳ Done randomly:

– Non

↳ Other [specify]

– Oui

Notes: Responsabilité personnelle des actes

↳ Supernatural punishments are meted out in the afterlife:

– Oui

↳ Supernatural punishments in the afterlife are highly emphasized by the religious group:

– Oui

- ↳ Punishment in the afterlife consists of mild sensory displeasure:
 - Oui
- ↳ Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure:
 - Oui
- ↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form:
 - Non
- ↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm:
 - Non
- ↳ Other [specify]
 - Oui
 - Notes: La punition sera en enfer
- ↳ Supernatural punishments are meted out in this lifetime:
 - Oui
 - ↳ Supernatural punishments in this life are highly emphasized by the religious group:
 - Oui
 - ↳ Punishment in this life consists of bad luck:
 - Oui
 - ↳ Punishment in this life consists of political failure:
 - Oui
 - ↳ Punishment in this life consists of defeat in battle:
 - Oui
 - ↳ Punishment in this life consists of crop failure or bad weather:
 - Oui
 - ↳ Punishment in this life consists of disaster on journeys.
 - Oui
 - ↳ Punishment in this life consists of mild sensory displeasure:
 - Oui
 - ↳ Punishment in this life consists of extreme sensory displeasure:
 - Oui
 - ↳ Punishment in this life consists of sickness or illness:
 - Oui
 - ↳ Punishment in this life consists of impaired reproduction:
 - Oui
 - ↳ Punishment in this life consists of bad luck visited on descendants:
 - Oui
 - ↳ Other [specify]
 - Oui
 - Notes: tout ce qui arrive à une personne, qu'il s'agisse de douleur, de souffrance, de tristesse ou de pauvreté

Do supernatural beings bestow rewards:

– Oui

↳ Is the cause/purpose of supernatural rewards known:

– Oui

↳ Done only by high god:

– Oui

↳ Done by many supernatural beings:

– Non

↳ Done through impersonal cause-effect principle:

– Oui

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:

– Oui

↳ Done to enforce group norms:

– Oui

↳ Done to inhibit selfishness:

– Oui

↳ Done randomly:

– Non

↳ Supernatural rewards are bestowed out in the afterlife:

– Oui

↳ Supernatural rewards in the afterlife are highly emphasized by the religious group:

– Oui

↳ Reward in the afterlife consists of mild sensory pleasure:

– Oui

↳ Reward in the afterlife consists of extreme sensory pleasure:

– Oui

↳ Reward in the afterlife consists of eternal happiness:

– Oui

↳ Reward in the afterlife consists of reincarnation as a superior life form:

– Non

↳ Reward in the afterlife consists of reincarnation in a superior realm:

– Non

↳ Other [specify]

– Oui

Notes: Sécurité et paix, selon les paroles du Messager Mahomet, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix : « Celui qui est en sécurité dans sa famille et en bonne santé dans son corps et a de la nourriture pour sa journée, le monde est rempli pour lui. c'est le plus complet

↳ Supernatural rewards are bestowed out in this lifetime:

– Oui

↳ Supernatural rewards in this life are highly emphasized by the religious group:

– Oui

↳ Reward in this life consists of good luck:

– Oui

↳ Reward in this life consists of political success or power:

– Oui

↳ Reward in this life consists of success in battle:

– Oui

↳ Reward in this life consists of peace or social stability:

– Oui

↳ Reward in this life consists of healthy crops or good weather:

– Oui

↳ Reward in this life consists of success on journeys:

– Oui

↳ Reward in this life consists of mild sensory pleasure:

– Oui

↳ Reward in this life consists of extreme sensory pleasure:

– Oui

↳ Reward in this life consists of enhanced health:

– Oui

↳ Reward in this life consists of enhanced reproductive success:

– Oui

↳ Reward in this life consists of fortune visited on descendants:

– Oui

↳ Other [specify]

– Oui

Notes: Récompense divine selon les actes

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present:

– Oui

Notes: أقول نعم لكن ليس مثل التصور المسيحي في الخلاص الاسكاتولوجي ولذلك يمكن الاجابة ايضا بلا

↳ Is the messiah's whereabouts or time of coming known?

– Non

↳ Is the messiah's purpose known:

– Oui

↳ Messiah is a political figure who restores political rule:

– Oui

↳ Messiah is a priestly figure who restores religious traditions:

– Oui

↳ Other purpose:

– Yes [specify]: C'est une image du salut à la fin des temps connue dans les religions

monothéistes, notamment le judaïsme et le christianisme.

Is an eschatology present:

– Oui

↳ Eschaton in this lifetime:

– Non

Notes: La réponse pourrait aussi être oui, car on ne connaît pas sa date exacte

↳ Eschaton at specified time in future:

– Oui

↳ Eschaton at unspecified time in near future:

– Oui

↳ Eschaton at unspecified time in distant future:

– Oui

↳ Eschaton at some other time:

– Yes [specify]: C'est de la connaissance de Dieu Tout-Puissant

↳ Adherents need to perform specific tasks to bring about World's end:

– Non

↳ Divine judgment event:

– Oui

↳ Restoration of the world:

– Oui

↳ Start of a new temporal cycle:

– Oui

↳ Establishment of a new political system:

– Non

↳ Establishment of a new religious system:

– Oui

Notes: الاسلام هو الدين المهيمن

↳ Will anyone survive the eschaton:

– Oui

Notes: Je dis oui, mais le problème n'est connu que de Dieu et il est donc également possible de dire non en même temps.

↳ All religious in-group members will survive the eschaton:

– Non

↳ A subset of religion in-group members will survive the eschaton:

– Oui

↳ All members of the sample region will survive the eschaton:

– Non

↳ Everyone in the world will survive the eschaton:

– Non

↳ Other survival condition:

– I don't know

Norms and Moral Realism

Are general social norms prescribed by the religious group:

– Oui

Notes: Les normes sociales acceptées dans la société sont les mêmes que les normes morales

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious group:

– Oui

↳ What is the nature of this distinction:
– Strongly present and highlighted

↳ Are specifically moral norms prescribed by the religious group:
– Oui

↳ Specifically moral norms are implicitly linked to vague metaphysical concepts:
– Oui

↳ Specifically moral norms are explicitly linked to vague metaphysical entities:
– Oui

↳ Specifically moral norms are linked to impersonal cosmic order (e.g. karma):
– Non

↳ Specifically moral norms are linked in some way to an anthropomorphic being:
– Non

↳ Specifically moral norms are linked explicitly to commands of anthropomorphic being:
– Non

↳ Specifically moral norms are have no special connection to metaphysical:
– Non

↳ Moral norms apply to:
– All individuals (any time period)

Notes: Les normes éthiques et sociales contrôlent le comportement individuel, social et humain.

Are there centrally important virtues advocated by the religious group:

– Oui

↳ Honesty / trustworthiness / integrity:
– Oui

↳ Courage (in battle):
– Oui

↳ Courage (generic):
– Oui

↳ Compassion / empathy / kindness / benevolence:
– Oui

↳ Mercy / forgiveness / tolerance:
– Oui

- ↳ Generosity / charity:
– Oui
- ↳ Selflessness / selfless giving:
– Oui
- ↳ Righteousness / moral rectitude:
– Oui
- ↳ Ritual purity / ritual adherence / abstention from sources of impurity:
– Oui
- ↳ Respectfulness / courtesy:
– Oui
- ↳ Familial obedience / filial piety:
– Oui
- ↳ Fidelity / loyalty:
– Oui
- ↳ Cooperation:
– Oui
- ↳ Independence / creativity / freedom:
– Oui
- ↳ Moderation / frugality:
– Oui
- ↳ Forbearance / fortitude / patience:
– Oui
- ↳ Diligence / self-discipline / excellence:
– Oui
- ↳ Assertiveness / decisiveness / confidence / initiative:
– Oui
- ↳ Strength (physical):
– Oui
- ↳ Power / status / nobility:
– Oui
- ↳ Humility / modesty:
– Oui
- ↳ Contentment / serenity / equanimity:
– Oui
- ↳ Joyfulness / enthusiasm / cheerfulness:
– Oui
- ↳ Optimism / hope:
– Oui
- ↳ Gratitude / thankfulness:

- Oui
- ↳ Reverence / awe / wonder:
 - Oui
- ↳ Faith / belief / trust / devotion:
 - Oui
- ↳ Wisdom / understanding:
 - Oui
- ↳ Discernment / intelligence:
 - Oui
- ↳ Beauty / attractiveness:
 - Oui
- ↳ Cleanliness (physical) / orderliness:
 - Oui
- ↳ Other important virtues advocated by the religious group:
 - Yes [specify]: Toutes les normes morales pour les musulmans sont un système de valeurs morales auxquelles un musulman doit adhérer car elles régissent la relation d'une personne avec son Seigneur, lui-même, les autres, l'univers et la nature.

Practices

Membership Costs and Practices

Does membership in this religious group require celibacy (full sexual abstinence):

– Non

Does membership in this religious group require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence):

– Oui

↳ Monogamy (males):

- Oui

↳ Monogamy (females):

- Oui

↳ Other sexual constraints (males):

- Oui

↳ Other sexual constraints (females):

- Oui

Does membership in this religious group require castration:

– Non

Does membership in this religious group require fasting:

– Oui

Notes: Le jeûne est l'un des cinq piliers de l'Islam

Does membership in this religious group require forgone food opportunities (taboos on desired foods):

– Oui

Notes: Les aliments interdits sont ceux que Dieu a interdits, comme la consommation d'alcool, de charognes, de sang et de drogues nocives pour le corps.

Does membership in this religious group require permanent scarring or painful bodily alterations:

– Non

Does membership in this religious group require painful physical positions or transitory painful wounds:

– Non

Does membership in this religious group require sacrifice of adults:

"Adults" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition of a human who is 18-years-old or older and who is legally responsible for his/her actions, then please specify that difference in the Comments/Sources: box below.

– Non

Does membership in this religious group require sacrifice of children:

"Children" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition, please specify that different in the Comments/Sources: box below.

– Non

Does membership in this religious group require self-sacrifice (suicide):

– Non

Does membership in this religious group require sacrifice of property/valuable items:

– Non

Does membership in this religious group require sacrifice of time (e.g., attendance at meetings or services, regular prayer, etc.):

– Oui

Notes: Cela se fait en accomplissant des prières individuelles ou collectives le vendredi et les fêtes religieuses telles que l'Aïd al-Adha, l'Aïd al-Fitr ou l'anniversaire du Prophète.

Does membership in this religious group require physical risk taking:

– Oui

Notes: Un exemple de jihad pour l'amour de Dieu et pour la défense de la patrie

Does membership in this religious group require accepting ethical precepts:

– Oui

Does membership in this religious group require marginalization by out-group members:

– Oui

Does membership in this religious group require participation in small-scale rituals (private, household):

– Non

Notes: اقول لا لأنها جزء من الانتماء للمجموعة

Does membership in this religious group require participation in large-scale rituals:

I.e. involving two or more households; includes large-scale "ceremonies" and "festivals."

– Non

Notes: اقول لا ولكنها جزء من الواجبات الدينية في الأعياد

Are extra-ritual in-group markers present:

E.g. special changes to appearance such as circumcision, tattoos, scarification, etc.

– Oui

↳ Tattoos/scarification:

– Non

↳ Circumcision:

– Oui

- ↳ Food taboos:
 - Non
- ↳ Hair:
 - Non
- ↳ Dress:
 - Non
- ↳ Ornaments:
 - Non
- ↳ Archaic ritual language:
 - Non
- ↳ Other:
 - Yes [specify]: Bannière ou drapeau

Does the group employ fictive kinship terminology:
– Non

Society and Institutions

Levels of Social Complexity

The society to which the religious group belongs is best characterized as (please choose one):

– A state

Notes: تعرف بالدولة السلجوقية او دولة السلاجقة

Welfare

Does the religious group in question provide institutionalized famine relief:

– Oui

Notes: Elle s'effectue par l'intermédiaire des mosquées ou des institutions étatiques telles que les Adawawwin اللداوين

Is famine relief available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– Non

Notes: Cela ne dépend pas de l'aide étrangère, mais plutôt des institutions de l'État.

Does the religious group in question provide institutionalized poverty relief:

– Oui

Is poverty relief available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– Non

Notes: Cela ne dépend pas de l'aide étrangère, mais plutôt des institutions de l'État.

Does the religious group in question provide institutionalized care for the elderly and infirm:

– Oui

Is institutionalized care for the elderly and infirm available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– Non

Notes: Cela ne dépend pas de l'aide étrangère, mais plutôt des institutions de l'État.

Education

Does the religious group provide formal education to its adherents:

– Oui

Notes: في فترة ازدهار الدولة السلجوقية في عهد ألب أرسلان وملكشاه كان الوزير التظام يعمل لنشر العلم والأدب فيني المكتبات والمدارس الحكومية التي عرفت باسمه "المدارس النظامية في أهم المدن" في بغداد وفارس والبصرة ونيسايبور وكان ذلك لمواجهة انتشار المذهب الشيعي وخاصة فرق الباطنية، وبنهي الطالب دراسته في هذه المدارس بإجازة تمكنه من تلقى وظائف في القضاء أو الحسبة أو الإفتاء أو التدريس. وخصص نظام الملك سكنًا للطلبة ووقر لهم الغذاء، كما أعطى المدرّسين الذين كان يختارهم من أئمة المذهب الشافعي رواتب منتظمة لتشجيعهم ومن أهم العلماء

ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن الأتابكي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مصر: وزارة الثقافة. Reference: ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن الأتابكي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مصر: وزارة الثقافة. n.d.. دار الكتب

Is formal education restricted to religious professionals:

— Oui

Reference: نظام الملك، الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي. سياست نامه، أو سير الملوك، ترجمة يوسف حسين 1987 بكار. قطر: دار الثقافة.

Is such education open to both males and females:

— Non

Notes: أقول لا ولكن عرف من النساء داخل الدولة السلجوقية من تلقين التعليم وكنّ فقيهاً كما عرف من نساء سلاطين السلاجقة مننالت شهرة في الحكمة والورع والسياسة وإدارة الحروب والمعارك منهنّ: زوجة طغرل بك و ترکان خاتون زوجة ملكشاه و خاتون بنت ملكشاه وزوجة السلطان العباسي المستظهر وقرهمانة المقندي وخاتون السقرية واخرات برزن في مجال العلم والحقيقة أنّ المجتمع البغدادي لم يكن يستسيغ الاختلاط بين الرجال والنساء في الطرق، وكان المحتسب لا يسمح حتى للزوجين أن يجتمعا في طريق خالٍ من المارة، وكان يفصل بين النساء والرجال أثناء ركوب الزوارق عند عبور دجلة، ولم يكتف المحتسب بذلك، بل أصدر أمره سنة (502 هـ) بمنع النساء من العبور مع الرجال في نفس الزورق، وصدر التشديد على النساء من المستظهر سنة (494 هـ) حين أمر المحتسب site plurielle: <https://www.turkpress.co/node/75743> بمنعهن من الخروج ليلاً، للتفرح على افتتاح جامع القصر

Reference: الصلابي، علي. دولة السلاجقة و بروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي. القاهرة: مؤسسه اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، 2006

Is formal education available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group:

— Oui

Notes: site plurielle: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MmKsWSt_iAA&ab_channel=OmrnTrk%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%83

Is extra-religious education open to both males and females:

— Non

Notes: لا ولكن كان هناك دور كبير للحنفاه والتكايا وهي مدارس خاصة بالتربية الصوفية للانقطاع للعبادة وحفظ القرآن على نحو الحنفاه الذي انشأه ابوجامد الغزالي في آخر حياته بعد تدريسه في المدرسة النظامية في بغداد وللحنفاه تخطيط خاص، فهو يجمع بين تخطيط المسجد والمدرسة ويضاف إلى هذين التخطيطين الغرف التي يتخلى أو ينقطع بها المتصوف للعبادة والتي عرفت في العمارة الإسلامية باسم الخلاوي أو الخلوة أو الزوايا التي اشتهرت في مصر والمغرب العربي

Bureaucracy

Do the group's adherents interact with a formal bureaucracy within their group:

— Oui

Do the group's adherents interact with other institutional bureaucracies:

— Oui

Public Works

Does the religious group in question provide public food storage:

— Oui

Is public food storage provided to the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

— Oui

Notes: قامت الدولة السلجوقية باصلاحات وتجديدات على نظام الدواوين داخل الدولة وهو نظام موجود من قبل في الدولة العباسية

Does the religious group in question provide water management (irrigation, flood control):

— Oui

Notes: قام السلجوقيون بمدّ قنوات الريّ داخل المساحات الزراعية التابعة لهم مستفيدين من مياه دجلة والفرات لمواجهة الحفاف، كما بنوا القناطر والسدود

Reference: حلمي، أحمد. السلاجقة في التاريخ والحضارة. الكويت: دار البحوث العلمية، 1975

Is water management provided to the group's adherents by an institution(s) other than the

religious group in question:

– Oui

Does the religious group in question provide transportation infrastructure:

– Oui

Notes: اهتم السلاجقة بالطرق التجارية والممرات المتبريط بين اهم المدن والعواصم الكبرى ، ومن اهم الطرق : 1-طريق حرسان 2-طريق الري اصفهان 3- طريق البصرة الصين

Is transportation infrastructure provided for the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

Notes: Institutions politiques

Taxation

Does the religious group in question levy taxes or tithes:

– Oui

Are taxes levied on the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

Notes: عرفت الدولة السلجوقية في عهد نظام الملك ازدهارا اقتصادي كبير من خلال تنظيم الدواوين الخاصة بجمع الجباية و الموارد المالية ك " ديوان الخراج" وهو ديوان يختص بما يُفرض على الأراضي التي فتحها المسلمون صلحا أو قسرا. و "ديوان بيت المال" وهو ديوان يختص هذا الديوان بما يخص الأمور المالية للدولة، والتي تشمل نفقات الدولة و وارداتها.، و "ديوان الزمام" وهو ديوان يختص هذا الديوان بمناجاة أعمال الدواوين المالية المختصة بالأمور المالية للدولة، فيقوم بتدقيق كل ما يتعلق بالجانب المالي بعناية بالغة، وفي العصر العباسي أصبح لهذا الديوان عمل جديد وهو جمع الضرائب

Enforcement

Does the religious group in question provide an institutionalized police force:

– Oui

Notes: أحكم السلاجقة تنظيم الشرطة والجيش خاص في عصر التتعود العسكري مع القائد و عتت لذلك هيكله خاصة تهتم بهذا الجهاز للتصدي للفتن الداخلية في مواجهة الغزنويين و البوهيين و فرق الباطنية من الحشاشين وايضا للتصدي للغزوي الصليبي للمشرق

Reference: ابو قريحة . التظم الحربية عند السلاجقة. الرياض : دار الفكر ، ط 1، 2001.

Reference: جميل . مذكرات بغداد: مراجعة في تاريخ الصراع الطائفي والعنصري 672 م - 2007. الأردن : المؤسسة العربية للنشر والتوزيع ، 2008.

Do the group's adherents interact with an institutionalized police force provided by an institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

Does the religious group in question provide institutionalized judges:

– Oui

Notes: دق السلاجقة في اختيار القضاة ومعاونيه والشهود و الكتاب و الحجاب والأمناء ووكلاء المتهمين اي المحامين وكانوا يشرفون على مراقبة مجالس القضاء ، وغالبا ما يكونون على المذهب الشافعي او الحنفي والحنبلي

Reference: أبو التضر ، عبد العظيم . السلاجقة تاريخهم السياسي والعسكري والاجتماعية. القاهرة : عين للدراسات والبحوث 394- 323. p. الانساني ، ط 1، 2003

Do the group's adherents interact with an institutionalized judicial system provided by an institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

Notes: بين نظام الملك النظام القضائي وما يجب ان يتخلق به حتى يتم اختياره فقال ص 77 "لا بد من اختيارهم والبقاء على العلماء والزهاد والأمناء منهم وعزل كل ما لا يتصف بهذه الصفات

Does the religious group in question enforce institutionalized punishment:

– Oui

Notes: القضاة في الدولة السلجوقية له خصوصية فهو يمثل سلطة دينية لأن القضاة هم فقهاء سواء كانوا على المذهب الحنفي او الشافعي وقله على المذهب الحنبلي وأيضا هم ممثلون للسلطة السياسية لأن لهم جهاز في الدولة خاص بهم ويستعينون فيه بالمعاونين و الكتاب و الحجاب و الأمناء و الوكلاء اي المحامون وهم يكونون مجالس القضاء مراقبة من السلطان

Do the institutionalized punishments include execution:

– Oui

Notes: خاصة في مقاومة الحشاشين الذين قاموا بعمليات فدائية وقتلوا الوزراء والسلاطين ومنهم نظام الملك

- ↳ Do the institutionalized punishments include exile:
 - Oui
- ↳ Do the institutionalized punishments include corporal punishments:
 - Oui
- ↳ Do the institutionalized punishments include ostracism:
 - Oui
- ↳ Do the institutionalized punishments include seizure of property:
 - Oui

Are the group's adherents subject to institutionalized punishment enforced by an institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

- ↳ Do the institutionalized punishments include execution:
 - Oui
- ↳ Do the institutionalized punishments include exile:
 - Oui
- ↳ Do the institutionalized punishments include corporal punishments:
 - Oui
- ↳ Do the institutionalized punishments include ostracism:
 - Oui
- ↳ Do the institutionalized punishments include seizure of property:
 - Oui

Does the religious group in question have a formal legal code:

– Oui

Notes: هناك دواوين خاصة تعرّضنا لها سابقا منها ديوان القضاء وفضلها الوزير نظام الملك في كتابه سير الملوك . كما استحدثت السلاجقة منصب " الشحنة " وهو شخص يتمتع بسلطات بولسية وإدارية وحرية وهو مسؤول عن إدارة المدينة وحفظ أمنها واستقرارها وملاحقة الخارجين عن النظام ومعاقبة المجرمين ، فهو عبارة عن حاكم أو مدير امن المدينة

Reference: Lambton, A. K. S. The Internal Structure of the Seljuq Empire ,the Cambridge History of Iran. Vol. 5. London , 1968. p.228

Are the group's adherents subject to a formal legal code provided by institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

Warfare

Does religious group in question possess an institutionalized military:

– Oui

احكم السلاجقة عنانهم بالاجهاز العسكري لأنهم كانوا فرسان ورجال حرب عملوا في جيوش السامانيين والغزنانيين واليوهيين . ويتكوّن الجيش من عناصر مختلفة منها تشكيلات الفرسان من الأمراء والعتالة الى جانب المشاة ، و"الزجاله" ، و"النشايون" من رماة السهام ، و" المنجنيقون" ، و" الزرافون" لقذف النيران و"الحجّارون ، الذين يبنون الحصون والأسوار ، و"النفاطون" في رمي قوارير النفط المشتعلة ، ورماء السهام والحجارة الى جانب وظائف أخرى تطوّرت بتطوّر التقنيات الحربية ك حارس الجند و" الصّاح" ، و" سرهتك" مقدّم الجيش و المنادي "البينشو" ، و الأطباء والممرضون ، و العزادون انظر بأكثر تفصيل كتاب السلاجقة :تاريخهم السياسي والعسكري لمحمد عبد العظيم أبو نصر ، ص 353 إلى 395

- ↳ Does the religious group in question have the power to conscript:
 - Oui
- ↳ Does the religious group in question maintain a full-time military corps (e.g. Swiss Guard):
 - Oui
- ↳ Does the religious group in question maintain a standing army:

– Oui

Do the group's adherents participate in an institutionalized military provided by institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

Are the group's adherents protected by or subject to an institutionalized military provided by an institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

Written Language

Does the religious group in question possess its own distinct written language:

– Oui

Notes: هناك اللغة الفارسيّة وهي لغة الدّولة الرّسميّة واللغة العربيّة (لغة العلم والتّحافة والدين) . الى جانب اللغة التركيّة (الأغوزيّة (لغة الشعب والجيش)والإسلام (أغلبية سنّيّة وأقلّيّة شيعة

↳ Is use of this distinct written language confined to religious professionals:

– Oui

Is a non-religion-specific written language available to the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– Non

Is a non-religion-specific written language used by the group's adherents through an institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

Calendar

Does the religious group in question possess a formal calendar:

– Oui

Notes: يعتمد التّلاقيّة التّقويم الهجريّ الشمسيّ و يسمى أيضا التّقويم الجلاليّ نسبةً لجلال الدولة ملك شاه سلطان السّلاجقة . وهو تقويم مداره الأبراج الفلكيّة التي تمرّ فيها الشمس ويختلف بشكل طفيف عن التّقويم الغريغوريّ الذي يعتمد على الاعتدال الربيعيّ الأساس ولذا ولذا فدقة التّقويم الهجريّ الشمسيّ أعلى من التّقويم الميلاديّ . بينما يتكوّن التّقويم الهجريّ الشمسيّ من 365 يوم في السنة البسيطة و 366 يوماً في سنته الكبيسة ومبدأه سنة هجرة النبيّ محمد صلّى الله عليه وسلّم .

Is a formal calendar provided for the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

Notes: ... نعتّمه الدّواوين في الحسبة والقضاء والافتاء

Food Production

Does the religious group in question provide food for themselves:

– Non

Is food provided to the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question:

– Oui

Notes: Les institutions de l'état.

↳ Please characterize the forms/levels of food production [choose all that apply]:

- Gathering
- Hunting (including marine animals)
- Fishing
- Patoralism
- Small-scale agriculture / horticultural gardens or orchards
- Large-scale agriculture (e.g., monocropping, organized irrigation systems)

Bibliography

General References

Reference: Klausner, Carla. *The Seljuk Vezirate: A Study of Civil Administration, 1055-1194*. Harvard Middle Eastern Monographs. Cambridge, Mass., 1973.

Entry/Answer References

Reference: الغزالي , ابو حامد . فضائح الباطنية . بيروت : المكتبة العصرية , 2001 , Yes.

Reference: عن طريق المكاشفة وهو علم الصديقين والمقربين وهو كما عرّفه الغزالي في كتابه احياء علوم "" [specify]: الدّين ص 19 عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتركيبته من صفاته. الغزالي , ابو حامد. احياء علوم الدّين. القاهرة : الدّار الدّهيّة , 2014 , p.33

Reference: علي . دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التعليل الباطني والغزو الصليبي. القاهرة: مؤسسه افرأ للنشر والتوزيع والترجمة, 2006 Non.

Reference: ابن تغري بردي, جمال الدين أبي المحاسن الأتابكي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مصر: وزارة Oui, n.d., الثقافة والإرشاد القومي, دار الكتب

Reference: نظام الملك, الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي. سياست نامه, أو سير الملوك, ترجمة يوسف حسين بكار. Oui, 1987, قطر: دار الثقافة.

Reference: حلمي , أحمد . السّلاجقة في التّاريخ والحضارة. الكويت : دار البحوث العلميّة , 1975 , Oui.

Reference: نايف , ابو قريحة . التّظم الحربيّة عند السّلاجقة. الرياض : دار الفكر , ط 1, 2001 , Oui.

Reference: ابو طليح , جميل . مذكّرات بغداد:مراجعة في تاريخ الصّراع الطّائفي والعنصري 672 م - 2007. الأردن : Oui, 2008 , المؤسسه العربيّة للنشر والتوزيع , 2008

Reference: أبو التّصر , عبد العظيم . السّلاجقة تاريخهم السياسي والعسكري و الاجتماعيّة. القاهرة : , عين للدراسات , Oui, 2003 , p.323- 394 والنّجوت الانساني , ط 1,

Reference: Oui, Lambton, A. K. S. *The Interl Structure of the Seljuq Empire, the Cambridge History of Iran*. Vol. 5. London , 1968. p.228